

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ФОРМАТЕ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ

ORGANIZATION OF STUDENTS' PROJECT ACTIVITIES IN THE FORMAT OF TEAMWORK

ЛЫГИНА НИНА ИВАНОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Новосибирский государственный технический университет.

ЛАУФЕРМАН ОЛЬГА ВИКТОРОВНА,

старший преподаватель,

Новосибирский государственный технический университет.

LYGINA NINA IVANOVNA,

candidate of pedagogical sciences, associate professor,

Novosibirsk State Technical University.

LAUFERMAN OLGA VIKTOROVNA,

senior lecturer,

Novosibirsk State Technical University.

В статье описаны задачи, условия и результаты исследования по организации и использованию командной формы работы в проектной деятельности студентов старших курсов технического направления подготовки. Дополнительными условиями проектной работы в одном из потоков студентов являлись интенсивы по командообразованию и анкетирование студентов для уменьшения рисков при необходимости непродуктивного взаимодействия в командах. Проведен сравнительный анализ результатов анкетирования студентов по вопросам качества взаимодействия в командах и предметных достижений студентов после завершения ими проектной деятельности. Полученные результаты свидетельствуют о положительной оценке студентов в целом командной формы организации проектной деятельности и необходимости уделять особое внимание вопросам лидерства и взаимодействия студентов в команде.

The article describes the tasks, conditions and results of research on the organization and use of the team form of work in the project activities of senior students of technical training. Additional conditions for project work in one of the streams of students were intensive team building and student questionnaires to reduce the risks of unproductive interaction in teams if necessary. A comparative analysis of the results of the survey of students on the quality of interaction in teams and the subject achievements of students after they complete project activities was carried out. The results obtained indicate a positive assessment of students as a whole of the team form of organizing project activities and the need to pay special attention to issues of leadership and interaction of students in a team..

Ключевые слова: *организация самостоятельной работы, исследование, технический вуз, качество обучения, проектная деятельность, командная работа, отношение студентов.*

Key words: *organization of independent work, research, technical university, quality of education, project activity, teamwork, attitude of students.*

Введение. Одним из значимых ресурсов специалиста в любой предметной области в современном бизнесе является умение работать в команде. Высшая школа, отвечая на этот вызов рынка труда, практикует различные формы развития данного навыка у студентов [1-8]. Необходимость создавать условия для развития компетенций командной работы определяет также ФГОС ВО. Быстро меняющиеся условия организации образовательного процесса приводят к необходимости перестраивать постоянно образовательный процесс.

В данной статье приводятся результаты двухлетнего исследования по организации и использованию командной формы работы в проектной деятельности студентов технического направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» на факультете автоматизации и вычислительной техники Новосибирского государственного технического университета. Исследование проводилось в течение 2020-2021.

Цели и задачи исследования. Данное исследование было направлено на разработку и определение эффективности использования различных условий для организации проектной работы студентов старших курсов в условиях командной работы по учебным дисциплинам «Программная инженерия» и «Современные информационные технологии».

Для подготовки эксперимента и в ходе его проведения были решены следующие задачи:

- определены цели исследования и его целевая группа;
- сформулированы цели студентов на каждом этапе разработки программного продукта;
- сформулированы критерии оценки качества результатов работы студентов;
- определена профессионально-ориентированная деятельность студентов в соответствии с целями;
- проведено анкетирование студентов;
- проанализированы полученные результаты анкетирования и экзаменационных испытаний студентов.

Целевая группа. Участниками эксперимента были студенты четвертого курса двух потоков, поступившие в университет в 2017 и 2018 годах. В первом потоке было 26 студентов, во втором – 36.

Для определения уровня предметной подготовки участников эксперимента было выполнено сравнение средних баллов потоков по двум учебным дисциплинам, которые составили для первого потока $91,6 \pm 5,5$ (учебная дисциплина «Информационные системы») и $82,9 \pm 6$ (учебная дисциплина «Модели организационных систем»), а для второго потока соответственно – $82,5 \pm 13,5$ и $87,5 \pm 12,6$. Различия по критерию Манна-Уитни для обеих дисциплин значимы с вероятностью $p < 0,05$, причем каждый поток показал лучшие результаты по разным дисциплинам. Студенты первого потока по результатам экзаменационных испытаний имели высокие результаты по вопросам проектирования информационных систем, а студенты второго потока – по вопросам системного анализа организационных систем. Несмотря на значимые различия в уровне подготовки, студенты приняли участие в эксперименте, поскольку он проходил в условиях реального образовательного процесса.

Выбранные учебные дисциплины «Информационные системы» и «Модели организационных систем» связаны с системным анализом процессов функционирования сложных объектов, который является одним из важнейших инструментов при разработке программных продуктов. Место этих дисциплин в структуре предметного материала направления подготовки определило их выбор для сравнения по уровню подготовки участников исследования.

Студенты в процессе освоения материала дисциплин разрабатывают программные продукты различного назначения. Этот вид деятельности является одним из основных видов их будущей учебной и профессиональной деятельности.

Условия и методы. Ниже представлены условия, определяющие особенности данного эксперимента:

- предложение тем, имеющих практическое значение;
- предоставление командам возможности выбора задания по степени сложности и предметной области;
- предварительное тестирование студентов для определения их командных ролей по Р. Белбину для формирования команд;
- проведение консультаций преподавателями, специализирующимися в соответствующих предметных областях (по запросу студентов);
- организация проектной работы в рамках выбранного жизненного цикла программного продукта;
- ответственность студентов за принимаемые проектные решения;
- проведение предзащиты и итоговой защиты командами конечных продуктов проектной деятельности;
- использование учебных материалов, отвечающих нормам качества и построенных по принципу «от задачи», а также чек-листов; все учебные материалы были сгруппированы по основным этапам разработки программного продукта в соответствии с используемой моделью жизненного цикла программного продукта;
- анкетирование студентов в конце обучения для анализа их самооценки условий командной работы;
- оценка результатов по принципу «Оценка одна для всей команды».

Дополнительно для второго потока была подготовлена дорожная карта проектной деятельности. Дорожная карта описывает основные сроки, действия, результаты и риски на всех этапах разработки программного продукта. Кроме того, проведены два интенсива (4 часа один интенсив) по командообразованию и анкетирование студентов в начале (определение ожиданий от работы в команде) и в середине (оценка качества взаимодействия в команде) проектной деятельности.

В исследовании разработан электронный учебно-методический комплекс «Проектная деятельность». Комплекс имеет следующую структуру: цели в соответствии с внешними требованиями (ФГОС ВО по направлению подготовки и профессиональных стандартов), тематическое содержание, методические указания по работе с комплексом, теоретические сведения, дорожная карта, ротация ролей в предметной области, варианты заданий, контрольно-измерительные материалы, источники информации.

Цели студентов были сформулированы для каждого этапа жизненного цикла программного продукта, в качестве которого выбрана спиральная модель с двумя витками, а управление проектами выполнялось с использованием методологии Agile.

Результаты. Частично результаты данного исследования, а именно, оценка студентами первого потока, как участников эксперимента качества их командной работы, представлены в работе [9].

Оценка результатов анкетирования студентов и их предметных достижений представляет собой сравнительный анализ результатов анкетирования и предметных достижений студентов двух потоков после завершения ими проектной деятельности.

Дополнительно во втором потоке были проведены в начале проектной деятельности анкетирование студентов для определения их ожиданий от работы в команде и анкетирование для определения их мнения о качестве первого интенсива по командообразованию, а

также проведено в середине проектной деятельности анкетирование для оценки рисков низкого качества внутрикомандного взаимодействия.

Определяя свои ожидания от работы в команде, студенты характеризовали себя как члена команды (что я могу дать команде) и свои ожидания от работы в команде в целом (что может дать мне работа в команде). Они выделили ожидания в предметной области и ожидания от взаимодействия в команде, что свидетельствует о системном подходе студентов к данному вопросу.

Половина студентов считают своими лучшими качествами как члена команды – ответственность и исполнительность. Общительность, как самое важное для команды качество, отметили четверть студентов, свои лидерские качества предлагают команде – 10% студентов, целеустремленность и креативность – 8%. Можно привести также отмеченные не более чем 5% студентов, следующие качества: разведчик ресурсов, умение быстро осваивать новую информацию, харизматичность, адаптивность, приоритет интересов команды над личными интересами, объективность, рассудительность.

Если сравнивать ожидания студентов от проектной деятельности и «исполнение» их пожеланий, то ожидания студентов в целом оправдались:

- хороший проект как результат командной работы указали 40% студентов, в реальности 66% проектов были оценены как качественные работы;
- 17% студентов предполагали слаженную работу команд, в реальности 27% студентов отметили сплоченность и организованность своих команд как сильную сторону проектной деятельности их команд;
- эффективное распределение ролей в предметной области как пожелание высказали 5% студентов и 33% студентов отметили, что в реальности их команды сумели эффективно распределить предметные роли, а члены команд сумели их выполнить.

Студенты оценивали качество интенсива по командообразованию. Он был проведен в начале семестра в очной форме. 35% студентов отметили, что очень интересно было услышать неожиданные для них факты из жизни, казалось бы, хорошо знакомых им одноклассников, что изменило их отношение к последним. Треть студентов указали, что их отношение к членам своей команды не изменилось, поскольку они на интенсивах работали с членами других команд. Можно предположить, что сместить внимание на собственное взаимодействие как члена команды в разных командах они не сумели, так же как и выделить особенности работы разных команд. Тем не менее, 15% студентов отметили это как полезный опыт работы в команде с малоизвестными им студентами потока. В одной из команд ее члены отметили, что интенсив позволил по-другому, более эффективно, организовать взаимодействие в команде за счет четкого планирования задач и распределения функций в предметной области. На вопрос «Что не понравилось на интенсиве?» треть отвечающих не отметили отрицательных фактов в проведении интенсива. 20% студентов отметили, что столкнулись с дефицитом времени при выполнении заданий. Можно предположить, что они не запомнили правило проектной работы, по которому для каждой практики на интенсиве отводится строго определенной время. Также 20% участников анкетирования отметили, что им был не понятен смысл выполнения некоторых заданий. Ведущие интенсивов специально уделяли внимание обсуждению со студентами смыслов выполнения предлагаемой деятельности. Основная часть студентов «услышала» эти смыслы, а части студентов нужно больше практики для их принятия.

В середине семестра студенты прошли анкетирование для определения качества внутрикомандного взаимодействия. Целью анкетирования было выявление возможных проблем во взаимодействии студентов в ходе проектной деятельности и при необходимости их устранение, в частности снижение риска застревания команд на второй стадии развития, для которой характерны локальные конфликты, борьба за лидерство.

Средний балл по этой анкете всего потока равен $4,9 \pm 0,3$ балла (из 6 баллов), что свидетельствует о достаточно высокой оценке студентами качества взаимодействия в командах.

В таблице 1 представлены обобщенные результаты анкетирования студентов.

Таблица 1. Обобщенные результаты анкетирования студентов по качеству взаимодействия.

Команда	Средний балл	Среднеквадратическое отклонение	Максимальный балл	Минимальный балл
1	5,3	0,6	6	4,5
2	5,1	0,8	6	4,2
3	4,6	1,1	5,4	2,2
4	4,7	0,6	5,4	3,9
5	5,4	0,6	6	4,7
6	4,2	0,6	5	4,2

Отметим вопросы, получившие максимальные оценки по потоку: «Целью обсуждения является поиск наилучшего ответа на обсуждаемый вопрос» – 5,31 балла; «При возникновении разногласий члены команды ищут взаимоприемлемое решение, идут на разумный компромисс» – 5,17 балла; «Члены команды имеют и разделяют общую для всей команды цель (цели) работы» – 5,14 балла. Если судить о внутреннем климате команд, то можно говорить о том, что студенты в массе своей используют продуктивные приемы для рабочих коммуникаций внутри команд.

Приведем также вопросы, получившие минимальные оценки по потоку: «Члены команды определяют перед обсуждением рабочих материалов по проекту правила обсуждения» – 4,2 балла; «Никто из членов команды не демонстрирует, что его мнение является истиной в отличие от мнения остальных членов команды» – 4,63 балла; «Проводятся промежуточные и конечные итоги обсуждения» – 4,66 балла. Следует отметить, что все минимальные оценки больше четырех баллов.

Особый интерес представляет вопрос с одним из низких баллов, связанный с оценкой частоты обсуждений полученных промежуточных результатов на очередном этапе проектной работы. Студенты высказывали сомнения в целесообразности промежуточных отчетов в потоке из-за значительных затрат, с их точки зрения, на подготовку. Такая оценка косвенно показывает, что студенты испытывают затруднения при подготовке докладов и во время выступлений. На интенсивах студенты получали дополнительный опыт подготовки выступлений и собственно выступлений. Следует отметить, что этот вид деятельности чрезвычайно важен для подготовки студентов к защитами выпускных квалификационных работ, т.е. данный вид деятельности имеет отсроченный положительный эффект для них.

В таблице 2 приведены четыре наиболее часто встречающиеся в анкетах студентов характеристики сильных и слабых сторон отдельных членов команд по результатам анкетирования по потокам после окончания проектной деятельности. Это наиболее часто встречающиеся мнения студентов.

Таблица 2. Сильные и слабые стороны отдельных членов команд по результатам анкетирования после окончания проектной деятельности по потокам.

Сильные стороны			Слабые стороны		
Характеристики	1 поток, %	2 поток, %	Характеристики	1 поток, %	2 поток, %
Готовность договариваться и поддерживать связи с членами команды, организованность отдельных членов команды и их готовность объединиться для работы над программным продуктом	35	25	Недопонимание других членов команды, нарушение связи с командой, чрезмерная вовлеченность в задачи других членов команды	15	20
Высокое качество работы со временем отдельных членов команды	30	54	Не все задачи выполнялись в планируемый срок	40	27
Качественное выполнение командных ролей	50	40	На некоторых этапах работы – недостаточное проявление лидерских качеств	10	13
Нацеленность на результат	40	27	Недостатки предметной подготовки	0	23

Оценивая сильную сторону своего взаимодействия как членов команды, 35% студентов первого потока отметили свою готовность договариваться с другими членами команды, слушать и слышать их, учитывать их мнение в работе. Во втором потоке только 25% студентов отметили качество своего взаимодействия в команде как сильную сторону. Соответственно, низкое качество своего взаимодействия отметили 15% студентов первого потока и 20% студентов второго потока. По мнению авторов, такой результат можно объяснить тем, что во втором потоке благодаря интенсивам у студентов была более четкая норма качества взаимодействия. Она была выражена в конкретных действиях, с которыми студенты соотносили реальное взаимодействие в команде.

Вторая отмеченная группа характеристик, выделенная студентами при анкетировании, была связана с оценкой качества работы со временем. Под этим студенты понимали своевременность выполнения заданий, оперативность в устранении возникающих затруднений и проявление высокого уровня исполнительской дисциплины в предметной области. В целом 70% студентов первого потока и 81% студентов второго потока высказали мнение о качестве своей работы со временем. Можно говорить о том, что большинство студентов считали отношение ко времени важной характеристикой оценки своей работы в команде. При этом в разных потоках распределения оценок студентов не совпали. 30% студентов первого потока и 54% студентов второго потока оценили качество работы со временем как высокое. И наоборот, 40% студентов первого потока и 27% студенты второго потока отметили, как отрицательную характеристику работы со временем невыполнение в срок некоторых задач. Можно предположить, что на более осознанное отношение ко времени студентов второго потока положительно повлияли проведенные интенсивы, на которых они получили наглядные уроки работы со временем.

Половина студентов первого потока и 40% студентов второго потока отметили как свою сильную сторону качественное выполнение одной из командных ролей. Уменьшение доли удовлетворенных участников эксперимента во втором потоке можно объяснить более четким выделением предметных ролей с определением их функций в дорожной карте про-

ектной деятельности, что стало более четкой нормой для студентов при оценке. Чаще всего студенты указывали на роль «Исполнителя», реже на роль «Доводчика» и «Оценщика». В единичных случаях студенты писали о своем успехе как «Организатора» или «Генератора идей». На основе этих данных при обсуждении результатов работы особый акцент был сделан на роли лидера в успехе команды с большим количеством членов.

Нацеленность на результат 40% студентов первого потока и 27% студентов второго потока определили как сильную сторону своей работы в команде. Следует отметить, что в анкетах студентов обоих потоков не было ни одного мнения о низкой нацеленности на результат отдельных членов команд.

Обращает на себя внимание тот факт, что 23% студентов во втором потоке отметили недостаток своей предметной подготовки в данном проекте. Это можно объяснить большей сложностью заданий и четко сформулированными требованиями к качеству исполнения, понятными и принятыми студентами. Рост сложности заданий – конструктивная позиция преподавателей, ведущих проектную деятельность.

Представляют интерес единичные мнения студентов. Приведем наиболее интересные из них: «Излишняя честность в обсуждении с коллегами их компетентности», «Боязнь брать ответственность», «Невозможность принимать конструктивную критику», «Неуверенность, слабая стрессоустойчивость». Эти суждения, по мнению авторов, являются ценным поводом для их обсуждения, поскольку создают ситуацию для студентов «Познай себя через другого».

В таблице 3 приведены сильные и слабые стороны команд по результатам анкетирования после окончания проектной деятельности по потокам. В таблице представлены четыре наиболее часто встречающиеся в анкетах студентов характеристики.

Таблица 3. Сильные и слабые стороны команд по результатам анкетирования после окончания проектной деятельности по потокам.

Сильные стороны			Слабые стороны		
Характеристики	1 поток, %	2 поток, %	Характеристики	1 поток, %	2 поток, %
Синергетический эффект	50	50	Низкий уровень мотивирования команды в целом и чрезмерную вовлеченность в задачи других членов команды	15	12
Сплоченность команды	40	60	Неумение слышать друг друга и договариваться, согласовывать работу, излишняя эмоциональность	15	20
Своевременное выполнение проекта	30	20	Проблемы с исполнением сроков отдельных задач в процессе работы, работа в последний момент, медленный темп работы	40	27
Нацеленность на результат	40	15	Слабое взаимодействие с другими командами	0	6

Оценивая сильные стороны работы команды в целом, половина студентов в обоих потоках выделили синергетический эффект в командной работе, который проявляется в том, что команда может больше, чем суммарно каждый из ее членов.

Второй часто встречающейся в анкетах характеристикой стала сплоченность команды. Сплоченность, по мнению студентов, проявляется в готовности договариваться и поддерживать связи с членами команды, в принятии коллективных решений, уважительном отношении друг к другу, учету мнения каждого члена команды. Следует отметить, что 55% студентов первого потока и 90% студентов второго потока высказали свое мнение об этой характеристике взаимодействия в команде. Этот факт можно расценивать как свидетельство важности качества взаимодействия для студентов. В первом потоке 40% студентов отметили сплоченность, как сильную сторону команды, а во втором потоке – 60% студентов. Авторы исследования считают, что одной из причин такой высокой оценки студентов являются дополнительные условия, созданные в проектной деятельности (мини-лекция об особенностях командных ролей, характеристиках сильных и слабых команд, рисках командной работы; интенсивы в формате активных практик по командообразованию и конфликтам). Вместе с тем, сплоченность, как слабую сторону взаимодействия в команде, отметили 15% студентов в первом потоке и 20% студентов во втором потоке. Они отмечали проявления деструктивных способов взаимодействия, отрицательно влияющих на сплоченность команды, в частности, в команде неумение слышать друг друга и договариваться, согласовывать работу, излишнюю эмоциональность, несовпадение интересов, взглядов, ценностей членов команды. Сложившаяся ситуация еще раз подтверждает тот факт, что командообразование – это процесс, который нужно организовать и корректировать в процессе проектной работы.

30% студентов первого и 20% студентов второго потоков отметили своевременное выполнение проекта в качестве сильной стороны команды. 40% студентов первого потока и 27% студентов второго потока отметили проблемы с исполнением сроков отдельных задач проекта, работу в последний момент и медленный темп работы. Следует отметить, что полученные результаты совпали с результатами анкетирования студентов по вопросу отношения отдельных членов команд ко времени, кроме оценки сильной стороны деятельности команды, как отношения ко времени. Эта оценка оказалась существенно выше у отдельных членов команд (54%), чем для команд в целом (20%). Этот факт может свидетельствовать о том, что студенты выше ценят собственное время, которое они используют для выполнения заданий в данном проекте, где их личный вклад четко определен, чем время, которое было использовано на взаимодействие с членами команды по разным вопросам, где личный вклад неоднозначен.

Нацеленность на результат как сильное качество команды отметили 40% студентов в первом потоке и 15% студентов во втором потоке. Заслуживает внимания тот факт, что два студента второго потока системно подошли к оценке работы команды и отметили в качестве недостатка слабое взаимодействие с другими командами. По их мнению, межкомандное взаимодействие может повысить качество работы команд за счет обмена мнениями по решению различных, нередко схожих вопросов. Авторы исследования полагают, что основой для возникновения такого мнения могли стать отчеты команд по промежуточным итогам работы.

Предметные достижения студентов по проектной деятельности были оценены по результатам защиты ими программного продукта в командах и экзаменационных испытаний по учебной дисциплине «Интерфейс «Человек - ЭВМ». Материал данной дисциплины, связанный с построением пользовательского интерфейса, является значимым для оценки качества разработанного студентами программного продукта в целом.

По результатам защиты программных продуктов, средний балл по командам в первом потоке составил – 4,5 балла, во втором потоке – 4 балла. Во втором потоке наблюдается большая дифференциация командных оценок, что авторы исследования связывают с уточнением правил оценки и усложнением программных продуктов, разработанных студентами.

По результатам экзаменационных испытаний средние баллы по потокам, соответственно, составили $83,62 \pm 4,78$ и $80,06 \pm 14,43$. По критерию Манна-Уитни различия между средними баллами незначимы.

Выводы. По результатам проведенного исследования по организации проектной деятельности в формате командной работы на старшем курсе технического направления подготовки в высшей школе, можно сделать следующие выводы:

- студенты в массе своей положительно относятся к организации образовательного процесса в предложенном формате командной работы;
- для уменьшения рисков проектной командной работы целесообразно проводить мониторинг качества взаимодействия внутри команд в середине проектной деятельности, что позволяет своевременно скорректировать действия участников проектной работы;
- интенсивы и периодические обсуждения качества взаимодействия в команде в процессе совместной работы над проектом дают студентам новый импульс к развитию продуктивных и заинтересованных отношений в команде, поддерживают взаимный интерес членов команды друг к другу, помогают раскрыть потенциал командных ролей студентов;
- необходимы дополнительные усилия со стороны организаторов проектной работы для успешной реализации роли лидера в командах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кожевников А.В. Проблемы внедрения проектной деятельности в образовательный процесс подготовки инженерных кадров // Цифровизация инженерного образования. Сборник материалов международной онлайн-конференции. 2021 года. 2021. С.97-103.
2. Кудрявцева Ю.С. Создание инноваций или применение метода дизайн-мышления в проектной деятельности студентов высшей школы // Педагогика и современное образование: традиции, опыт и инновации. Сборник статей XVI Международной научно-практической конференции. 2021. С.154-156.
3. Лапина М.А. Исследование особенностей применения ИТ-технологий в проектной деятельности / М.А. Лапина, В. Эльмаула, А.С. Толоконникова, Л.С. Скорикова // Дистанционные образовательные технологии. Сборник трудов VI Международной научно-практической конференции. Ялта. 2021. С.430-433.
4. Липатова С.Д. Технология формирования навыков командной работы в условиях проектного обучения студентов вуза / С.Д. Липатова, Е.А. Хохолева // Вестник Самарского государственного технического университета. 2021. Т.18. №1. С.57-70.
5. Номерчук А.Я. Механизмы внедрения проектной деятельности как образовательной технологии в высшем учебном заведении / А.Я. Номерчук, В.В. Соловьев, В.В. Шадрин // Материалы XVI Международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону. Изд-во: ЮФУ. 2021. С.132-139.
6. Попова Т.А. Проектная деятельность: Мотивация и опасения студентов. Проблемное обучение для поколения Z // Новая психология профессионального труда педагога: от нестабильной реальности к устойчивому развитию. М. Изд-во: Психологический институт Российской академии образования. 2021. С.141-144.
7. Турлакова О.Е. Инструмент социально-проектной деятельности как ресурс для развития студенческих команд // Образовательное пространство в информационную эпоху. Сборник научных трудов. Международная научно-практическая конференция. М., Издательство: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 2021. С.527-536.
8. Челнокова Е.А. Проектная деятельность как фактор приобретения опыта деятельности студентами / Е.А. Челнокова, Н.В. Фролова, А.С. Челноков, Е.О. Уткина // Современные наукоемкие технологии. 2019. №11-1. С.225-229.

9. Лыгина Н.И. Командная работа как способ организации самостоятельной работы в техническом вузе / Н.И. Лыгина, О.В. Лауферман, Д.Н. Достовалов // *Инновации. Наука. Образование.* 2021. №. 29. С. 751-760.

© Лыгина Н.И., Лауферман О.В., 2022.